

SPECIALIZED TOURISM ECOSYSTEMS

WORKSHOP Report

Sintesi dei risultati tecnici e strategici a supporto dei processi decisionali sullo sviluppo turistico dell'area del Parco Nazionale del Pollino. Il laboratorio, organizzato dall'Università degli Studi della Basilicata il 10 Dicembre 2025 presso il centro CATASTA POLLINO, ha coinvolto oltre 100 attori locali in un workshop di co-design con approfondimenti tecnici e momenti di confronto istituzionale.

Autori: Rachele Vanessa Gatto | Simone Corrado | Francesco Scorza

Indice

- Executive Summary pag. 02
- Il Territorio pag. 03
- Il Framework..... pag. 04
- Le strategie e Analisi di Scenario..... pag. 06
- Le Evidenze della Proposta Strategica..... pag. 10
- Osservazioni..... pag. 11
- Conclusioni..... pag. 12

Title
SPECIALIZED TOURISM ECOSYSTEMS Workshop Report
Sintesi dei risultati tecnici e strategici a supporto dei processi decisionali
sullo sviluppo turistico dell'area del Parco Nazionale del Pollino

Authors
Rachele Vanessa Gatto
Simone Corrado
Francesco Scorza

DOI: 10.5281/zenodo.18347608

First edition: January 2026

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

www.unibas.it

Funding
This work was funded by the Next Generation EU – PNRR programme,
within the Tech4You Project, with funds allocated to the University of
Basilicata (PP4.2.2 – SDI for Tourism Ecosystems Innovation and
Development based on Cultural Heritage).
Scientific Coordinator: Prof. Daniela Carlucci.

How to cite
Gatto, R. V., Corrado, S., & Scorza, F. (2026). Specialized Tourism
Ecosystem Workshop Report . Potenza. doi: 10.5281/zenodo.18347608

Executive Summary

“ La complessità del territorio richiede strumenti efficaci per costruire una visione condivisa dello sviluppo. Con STESY costruiamo un ponte tra conoscenza scientifica e governance degli investimenti territoriali. Nel Parco Nazionale del Pollino, oltre cento attori del territorio sono stati protagonisti di un laboratorio partecipato, contribuendo alla definizione di una strategia integrata per il futuro del turismo. ”

Nel territorio del Parco Nazionale del Pollino, la comunità degli attori dell'ecosistema turistico ha sperimentato un modello innovativo di co-progettazione di strategie di sviluppo sostenibile. Oltre 100 attori del territorio e delle aree costiere limitrofe si sono ritrovati a Campotenese, presso l'hub turistico Catasta il 10 Dicembre 2025, per prendere parte ad un grande esercizio di co-progettazione promosso dall'Università della Basilicata, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale del Pollino e Catasta. Sindaci, amministratori, operatori turistici, associazioni e abitanti del luogo hanno sviluppato una strategia di sviluppo territoriale per il settore turistico applicando il metodo GeoDesign¹ e gli strumenti innovativi data-driven STESY² (Specialized Tourism Ecosystem): un quadro concettuale-metodologico realizzato nell'ambito del progetto PNRR Tech4You dall'UNIBAS.

Durante il laboratorio tutti i presenti, attraverso un approccio orizzontale, hanno lavorato ad un esercizio progettuale selezionando e localizzando progetti sul territorio sulla base di una struttura concettuale articolata nei cinque sistemi rappresentativi della filiera turistica dal Parco Nazionale del Pollino: i) Turismo Culturale, ii) Turismo Naturalistico, iii) Turismo Enogastronomico, iv) Servizi e v) Raggiungibilità. Al termine della attività di partecipazione sono stati analizzati i risultati e gli scenari della strategia condivisa nonché il potenziale impatto sull'ecosistema turistico locale attraverso dati spaziali, indicatori e valutazioni intersistemiche. Attraverso una discussione che ha coinvolto tutti i livelli della programmazione dello sviluppo territoriale (dai sindaci agli assessori regionali, ai tecnici del territorio) è emersa una prima valutazione strutturata del quadro delle esigenze e degli interventi necessari secondo una logica di visione integrata e condivisa in cui le esigenze e le priorità degli stakeholder locali trovano fattibilità e coerenza con le categorie di intervento previste nei principali strumenti di programmazione dell'investimento in sviluppo territoriale delle due Regioni interessate dal Parco Nazionale del Pollino: Basilicata e Calabria. L'esperienza del workshop ha evidenziato come processi strutturati di co-design, supportati da strumenti data-driven e da una base conoscitiva condivisa, possano rafforzare la capacità decisionale collettiva e ridurre le asimmetrie tra visioni locali e indirizzi di programmazione sovralocale.

¹Steinitz, C. (2012). A frame work for Geodesign. Changing geography by design (ESRI, Ed.; ESRI Press).

²Gatto, R. V., Corrado, S., & Scorza, F. (2025). A taxonomy of specialized tourism ecosystems (STESY): toward new geographies for sustainable territorial planning. International Journal of E-Planning Research (IJEPR), 14(1), 1-24.

Il Territorio

Fig. 2 | Mappa delle Destination Areas identificate attraverso il modello STESY nell'area Parco

Il Parco Nazionale del Pollino come ecosistema turistico

Il Parco Nazionale del Pollino e i comuni circostanti presentano un quadro territoriale articolato del quale, nell'ambito del workshop STESY sono state valutate le principali specializzazioni turistiche (Culturale, Naturalistico, Enogastronomico) e il sistema dell'offerta di servizi ricettivi e di raggiungibilità territoriale. L'area si estende tra due regioni, Basilicata e Calabria, e comprende 56 comuni e tre Province (Potenza, Matera e Cosenza), configurando un sistema articolato di governance multilivello che richiede elevati livelli di coordinamento tra istituzioni e attori locali. Le politiche di sviluppo territoriale e turistico sono state storicamente supportate da programmi di finanziamento prevalentemente impostati su logiche top-down, con interventi puntuali affiancati a iniziative di carattere più integrato, e nella prospettiva sviluppata attraverso il Workshop STESY emerge la necessità di un maggiore coordinamento nella programmazione e gestione degli interventi che includa approcci condivisi alla formazione degli scenari strategici e strumenti robusti per il monitoraggio degli impatti. Il contesto territoriale è inoltre caratterizzato da una forte differenziazione funzionale tra aree costiere e aree interne: le prime sono maggiormente orientate a forme di turismo balneare stagionale ad alta concentrazione di presenze turistiche, mentre le seconde offrono modalità di fruizione turistica delle risorse territoriali più diffuse e a minore concentrazione di presenze, prevalentemente legate alle risorse naturali e culturali. In questo contesto, il sistema turistico del Pollino può essere interpretato attraverso una configurazione multi-ecosistemica basata sulle specializzazioni territoriali evidenziate dal quadro concettuale-metodologico STESY. L'applicazione del framework STESY, ha prodotto la mappatura delle Destination Areas: 21 unità territoriali funzionali alla valutazione dell'ecosistema turistico territoriale (Fig.2).

Fig. 4 | Handbook: Un catalogo di azioni a supporto della co-progettazione

Il Framework

Workflow

Il processo STESY-GeoDesign workshop è stato articolato in una sequenza strutturata di fasi di lavoro (workflow) in un programma di tre ore: dalla condivisione del quadro conoscitivo alla co-progettazione delle azioni, fino alla valutazione di scenari alternativi. Un elemento caratterizzante l'approccio adottato è stato l'utilizzo di un budget vincolato che ha reso espliciti i trade-off e ha stimolato la negoziazione tra i partecipanti, rafforzando la fattibilità e la dimensione operativa del processo.

Il diagramma (fig.3) illustra le fasi principali del flusso di lavoro: (1) la valutazione delle criticità territoriali e la definizione del budget complessivo; (2) la strutturazione del dataset spaziale e la redistribuzione del budget tra sistemi e azioni; (3) la progettazione spaziale, in cui i due gruppi di lavoro (Team A e Team B) localizzano progetti e politiche di intervento sulla piattaforma digitale GeoDesign Hub^{3,4}.

Fig. 3 | Workflow

Al termine della definizione delle strategie territoriali (Team A e Team B), è stata condotta una fase di analisi di scenario mediante i modelli operativi del quadro concettuale-metodologico STESY, finalizzata alla valutazione degli impatti e delle ricadute cumulative delle azioni proposte sui diversi sistemi e sulle Destination Areas.

³(<https://www.geodesignhub.com>).

⁴Nyerges, T., Ballal, H., Steinitz, C., Canfield, T., Roderick, M., Ritzman, J., & Thanatmaneeerat, W. (2016). Geodesign dynamics for sustainable urban watershed development. *Sustainable Cities and Society*, 25, 13-24. doi: 10.1016/j.scs.2016.04.016

Fig. 5 | Cinque sistemi di riferimento per il Geo-Design

L'HandBook è uno dei prodotti originali sviluppati a supporto del Workshop STESY dal gruppo di ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata. Costituisce l'insieme di azioni che hanno il compito di indirizzare la co-progettazione rispetto a specifiche categorie di interventi.

Fig. 6 | Indice Azioni e costo parametrico

C01	Inventario digitale del patrimonio immateriale e storytelling	600.000 €/Project
C02	Percorsi culturali inter-borghi	800.000 €/Project
C03	HUB creativo turismo culturale	1.500.000 €/Project
C04	Reti di percorsi culturali notturni	700.000 €/Project
C05	Interventi di restauro e riqualificazione di monumenti	1.500.000 €/Project
C06	manutenzione sostenibile	300.000 €/Project
N01	Percorsi escursionistici	730.000 €/Project
N02	Pass turistico integrato per costa-entroterra	800.000 €/Project
N03	Accordi volontari regolamentazione uso turistico	600.000 €/Project
N04	Eco-turismo comunitario in aree protette	650.000 €/Project
N05	Centri di interpretazione immersiva per attrattori naturali	1.400.000 €/Project
N06	Pista sci di fondo	450.000 €/Project
E01	reti rurali e prodotti locali	800.000 €/Project
E02	Marchio di Qualità del Pollino	300.000 €/Project
E03	HUB gastronomico	1.800.000 €/Project
E04	Programma patrimonio immateriale e botteghe-scuola	450.000 €/Project
E05	eventi enogastronomici	400.000 €/Project
S01	riqualificazione sostenibile delle strutture turistiche pubbliche	800.000 €/Project
S02	Programma borghi – ospitalità diffusa e residenze creative	1.200.000 €/Project
S03	Accademia competenze verdi e digitali per PMI	500.000 €/Project
S04	Marketing, consorzio eco-turismo certificato e incentivi per Start Up	800.000 €/Project
S05	Osservatorio di destinazione con data lake territoriale	1.200.000 €/Project
S06	Riqualificazione sostenibile delle strutture turistiche private	800.000 €/Project
S07	Potenziamento rete telefonica	180.000 €/Project
A01	Accessibilità universale sul patrimonio naturale e culturale	500.000 €/Project
A02	Linee guida di carrying capacity per siti sensibili	400.000 €/Project
A03	Tourism Service Hub nei nodi ferroviari secondari	1.400.000 €/Project
A04	Sistema di bus turistici	1.200.000 €/Project
A05	Token mobilità	600.000 €/Project
A06	Hub logistici per mobilità leggera	400.000 €/Project
A07	Programma formativo per operatori di mobilità turistica integrata	400.000 €/Project
A08	manutenzione stradale e implementazione dell'accessibilità territoriale	1.000.000 €/Project
A09	nuove aree parcheggio	450.000 €/Project

Il Framework

Metodologia

Il workshop ha adottato un quadro metodologico integrato che combina il GeoDesign con gli strumenti analitici avanzati di STESY, realizzando un sistema a supporto della partecipazione strutturata per la costruzione di strategie basate su strumenti analitici territoriali data driven ad elevata definizione.

Al centro del processo si colloca STESY⁵, progettato per valutare e rappresentare gli ecosistemi turistici specializzati in ambiti territoriali estesi, superando la visione settoriale che tradizionalmente caratterizza le politiche di sviluppo e valorizzazione turistica.

Il quadro metodologico integra un set di indicatori (KPI), tra cui il Tourism Capacity Index (TCI), il Tourism Pressure Index (TPI), il Perceived Quality Index (PQI) e il Destination Connectivity Index (DCI), affiancati da indicatori di potenziale attrattivo tematico. Questi strumenti consentono di valutare la struttura delle Destination Areas attraverso il confronto di indici quantitativi, di simulare analisi di scenario attraverso la valutazione degli effetti potenziali attesi con riferimento a specifici progetti di sviluppo nel settore turistico.

TCI: Misura la capacità del sistema territoriale di accogliere e gestire flussi turistici

TPI: Valuta il livello di pressione esercitato dalle attività turistiche su un territorio, in termini di intensità e concentrazione dei flussi in relazione alla capacità ricettiva

PQI: Rappresenta la qualità dell'esperienza turistica così come percepita dagli utenti, considerando la dotazione dei servizi quali risorazione e pernottamento

DCI: Misura il grado di accessibilità e di connessione di una Destination Area all'interno della rete territoriale e infrastrutturale.

Nelle sezioni seguenti si discutono le due strategie territoriali risultato dell'elaborazione dei gruppi di lavoro (Team A e Team B).

⁵Gatto, R. V., & Scorza, F. (2023). Sustainable tourism ecosystem balancing territorial values: a place-based perspective. In O. Gervasi (Ed.), Computational Science and Its Applications - ICCSA 2023 (Springer, Vol. 14110). Springer. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-37123-3_8

Fig. 7 | Perceived Quality Index (PQI)

Fig. 8 | Destination Connectivity Index (DCI)

Fig. 9 | Tourism Pressure Index (TPI)

Fig. 10 | Tourism Capacity Index (TCI)

Le strategie

Team A

Fig. 11 | Team A | Distribuzione spaziale degli interventi e allocazione delle risorse per tipologia di azione nelle Destination Areas

Fig. 12 | Investimento per Destination Area

Il grafico rappresenta la distribuzione degli investimenti per progetti e politiche dei diversi sistemi sulle Destination Areas.

Fig. 13 | Investimento per Sistema

Il grafico rappresenta la ripartizione degli investimenti per sistema.

Dal punto di vista spaziale, la strategia sviluppata dagli attori del territorio durante il Workshop presenta una distribuzione ampia di progetti e politiche sulle Destination Areas identificate attraverso l'applicazione dei modelli operativi del quadro concettuale-metodologico STESY. La mappa evidenzia una copertura territoriale estesa, con interventi localizzati sia lungo gli assi principali infrastrutturali sia nelle aree interne del Parco (Destination Areas 6,9,10), e complessivamente si evidenzia come prevalga una logica di riequilibrio territoriale a fronte di polarizzazione degli investimenti su specifici target localizzativi (i.e. attrattori). Supera i 10 M€ l'ammontare dell'investimento per le seguenti azioni: "C05 - interventi di restauro dei monumenti", "N01 - Percorsi Escursionistici", "E01 - Reti Rurali e prodotti locali" rispettivamente nei tre sistemi focalizzati sul potenziamento delle catene di valore locale. La ripartizione degli investimenti tra i sistemi turistici appare relativamente bilanciata.

Analisi di Scenario

Team A

Di seguito è riportata la valutazione dello scenario di intervento della Strategia Team A. Nei grafici, le variazioni attese sugli indicatori, sulla base dei progetti proposti, sono rappresentate in arancione.

Fig. 14 | Tourism Capacity Index (TCI)

Fig. 15 | Perceived Quality Index (PQI)

Fig. 16 | Cultural Attraction Potential Index (API)

Fig. 17 | Nature based Attraction Potential Index (API)

Fig. 18 | Tourism Pressure Index (TPI)

Fig. 19 | Destination Connectivity Index (DCI)

Fig. 20 | Enogastronomic Attraction Potential Index (API)

Nel complesso, le variazioni post-intervento mostrano un impatto differenziato sui diversi indici. Gli incrementi risultano generalmente più consistenti per gli indici legati al potenziale attrattivo specializzato (API) e alla riduzione della pressione turistica, mentre rimangono più contenuti negli indici strutturali di qualità percepita (PQI) e di capacità turistica (TCI). Si osserva invece una variazione diffusa positiva nel miglioramento dell'accessibilità (DCI).

Questa analisi suggerisce che gli interventi producono principalmente effetti incrementali sull'attivazione e sulla valorizzazione delle risorse turistiche locali, piuttosto che un rafforzamento immediato delle dotazioni infrastrutturali di base.

Le Strategie

Team B

Fig. 21 | Team B | Distribuzione spaziale degli interventi e allocazione delle risorse per tipologia di azione nelle Destination Areas

Fig. 22 | Investimento per Destination Area

Il grafico rappresenta la distribuzione degli investimenti per progetti e politiche dei diversi sistemi sulle DAs.

Fig. 23 | Investimento per Sistema

Il grafico rappresenta la ripartizione degli investimenti per sistema.

In questa strategia i progetti e le politiche risultano fortemente focalizzati su alcuni nodi territoriali specifici (Destination Areas 9,6,14), che emergono chiaramente sia nella mappa sia nel grafico degli investimenti per Destination Area, indicando una scelta consapevole di polarizzazione degli investimenti su ambiti ritenuti strategici per la crescita del sistema turistico territoriale.

Ne consegue una copertura territoriale dei progetti meno diffusa, privilegiando Destination Areas già dotate di un certo livello di infrastrutturazione o di potenziale attrattivo, mentre le aree periferiche e a bassa intensità turistica risultano oggetto di minori investimenti. In particolare, emergono intensità di investimento per azioni concentrate su specifiche catene di valore territoriali: Enogastronomico e Naturalistico. Emerge una maggiore enfasi su interventi capaci di generare attrattività diretta e posizionamento competitivo come effetto leva su specifici asset di risorse del territorio.

Analisi di scenario

Team B

Di seguito è riportata la valutazione dello scenario di intervento della Strategia Team B. Nei grafici, le variazioni attese sugli indicatori, sulla base dei progetti proposti, sono rappresentate in arancione.

Fig. 24 | Tourism Capacity Index (TCI)

Fig. 25 | Perceived Quality Index (PQI)

Fig. 26 | Cultural Attraction Potential Index (API)

Fig. 27 | Nature based Attraction Potential Index (API)

Fig. 28 | Tourism Pressure Index (TPI)

Fig. 29 | Destination Connectivity Index (DCI)

Fig. 30 | Enogastronomic Attraction Potential Index (API)

Gli incrementi risultano significativamente più elevati negli indici di potenziale attrattivo tematico (API), in particolare nelle catene di valore enogastronomica e naturalistica. Le variazioni restano invece più contenute e selettive negli indici strutturali di capacità (TCI), pressione turistica (TPI) e qualità percepita (PQI). Si rileva un incremento della connettività (DCI) in circa un quinto delle Destination Areas.

La distribuzione degli incrementi non è omogenea tra le Destination Areas, ma fortemente focalizzata su specifici ambiti territoriali, suggerendo che gli interventi producono effetti intensivi e localizzati piuttosto che diffusi.

Le Evidenze della Proposta Strategica

Il confronto tra le strategie elaborate dal Team A e dal Team B evidenzia differenze di approccio, ma anche significative convergenze spaziali.

In entrambe le strategie, una parte rilevante degli interventi risulta infatti localizzata nelle stesse Destination Areas, individuate da entrambi i Team come nodi territoriali strategici per lo sviluppo turistico del Parco Nazionale del Pollino. In particolare l'area delle vette del Pollino (Destination area 6) e l'area alle pendici del massiccio del Pollino (Destination area 9), in prossimità della porta infrastrutturale del Parco.

Questa convergenza spaziale suggerisce l'esistenza di un consenso diffuso in merito alla rilevanza di specifici assets territoriali riconosciute come centrali per il funzionamento del sistema turistico del Parco. Ciò rappresenta una fondamentale evidenza per la governance istituzione e per la programmazione dell'investimento in sviluppo turistico. A fronte di questa convergenza territoriale, le due strategie divergono però nella distribuzione territoriale degli interventi e delle risorse economiche da destinare a ciascun intervento.

Il Team A, che ha inserito un numero maggiore di progetti e politiche (due proposte di intervento in più rispetto al Team B), distribuisce gli interventi in modo più capillare e bilanciato, combinando azioni afferenti a diversi sistemi all'interno delle stesse Destination Areas e affiancandole a interventi diffusi in contesti periferici. Il Team B adotta una logica più selettiva e concentrata. Nelle Destination Areas, le variazioni post-intervento risultano più marcate, in particolare sugli indici di potenziale attrattivo tematico e sulla pressione turistica, indicando una strategia orientata a massimizzare l'impatto degli interventi attraverso un effetto leva più forte.

La presenza di interventi collocati nelle stesse aree rende particolarmente evidente il trade-off tra diffusione e concentrazione: a parità di ambiti territoriali strategici, il Team A privilegia un rafforzamento bilanciato del sistema, mentre il Team B punta a un'accelerazione selettiva degli effetti. Questa differenza non è solo quantitativa, ma qualitativa, poiché incide sulla distribuzione dei benefici, sulla gestione della pressione turistica e sul profilo di rischio associato alle due strategie.

	Team A – Diffuso / Capacity-oriented	Team B – Selettivo / Growth-oriented
Punti di forza	Distribuzione equilibrata delle azioni; pressione contenuta;	Effetti più marcati; forte valorizzazione di asset strategici; alta visibilità
Debolezze	Impatti meno immediati; rischio di dispersione delle risorse	Benefici meno distribuiti; maggiore pressione in DAs chiave
Opportunità	Resilienza di lungo periodo; integrazione nella pianificazione ordinaria; attivazione diffusa degli attori locali	Posizionamento rapido; creazione di poli trainanti; effetto leva sugli investimenti
Minacce	Percezione di lentezza dei risultati; complessità di coordinamento	Polarizzazione territoriale; rischio di sovraccarico; maggiore vulnerabilità

Osservazioni

L'analisi mostra una maggiore concentrazione di interventi nelle Destination Areas centrali del sistema del Pollino, in particolare le Destination Areas 6, 9 e 17, che corrispondono ad ambiti caratterizzati da una combinazione di borghi nei quali l'offerta turistica appare strutturata, presenza di attrattori naturali e culturali, e una buona accessibilità ai principali assi della rete infrastrutturale di mobilità.

In queste Destination Areas l'overlap riguarda più categorie di azioni indicando un riconoscimento condiviso tra i partecipanti, del loro ruolo di nodi territoriali multifunzionali e potenziali hub di attivazione delle catene di valore locali.

Un secondo livello di convergenza si registra nelle Destination Areas 14 e 16 che rappresentano ambiti di margine del Parco e porte di connessione esterna. In questi casi, gli interventi comuni risultano più selettivi e coerenti, suggerendo una strategia condivisa di rafforzamento mirato di poli secondari.

Si riconosce una considerazione condivisa sul potenziamento del Turismo Naturalistico nella Destination Area 17 sul fronte del potenziamento dell'offerta di attrattori.

Fig. 31 | Sovrapposizione degli interventi selezionati da entrambi i team sulle Destination Areas

In particolare la promozione di percorsi escursionistici e accordi di regolamentazione comunitari in ambiti territoriali meno antropizzati del Parco che si estendono fino alla Costa Tirrenica.

Nella Destination Area 6, situata nel cuore del Pollino, dove sono presenti tracciati escursionistici di rilievo, emerge la necessità di implementare l'accessibilità attraverso progetti come "sistema di bus turistici" e "accessibilità universale". La Destination Area 9, che rappresenta un nodo di accesso strategico al Parco, è interessata da azioni orientate all'aumento della capacità turistica (posti letto) trascendendo il sentire comune di un deficit nel settore dell'ospitalità. Nelle Destinazioni periferiche, (Destination Areas 14 e 16), dove esiste un Potenziale Attrattivo alto per le tre specializzazioni turistiche, le scelte dei due Team si focalizza sulla valorizzazione delle risorse locali attraverso l'istituzione di una rete e un marchio di Qualità per i prodotti Locali.

Fig. 32 | Mappa Destination Areas

Nel complesso, dal confronto delle due strategie emerge una forte coerenza tra le azioni da intraprendere sul territorio e le evidenze dell'analisi spaziale condotte in fase di preliminare al workshop.

Conclusioni

Fig. 33 | Workshop - Tavoli di lavoro. Fase 1: valutazione delle criticità territoriali

Fig. 34 | Workshop - Tavoli di lavoro. Fase 2: redistribuzione del budget tra sistemi e azioni

Fig. 35 | Workshop - Tavoli di lavoro. Fase 3: la progettazione spaziale

Il workshop STESY ha dimostrato l'efficacia di un approccio partecipato, multigiurisdizionale e multistakeholder nella definizione di strategie di sviluppo e valorizzazione turistica sostenibile per l'area del Parco Nazionale del Pollino. Emerge il valore di un approccio strutturato, basato su dati territoriali e strumenti analitici avanzati, come forma efficace di condivisione e costruzione di conoscenza collettiva attraverso forme di partecipazione multi-stakeholders. Oltre al contributo specifico nella costruzione di scenari di intervento condivisi, si rafforza una prospettiva di metodo a supporto della governance dello sviluppo territoriale basata sulla misura dei risultati come alternativa alla frammentazione delle decisioni e degli investimenti. E' stata dimostrata l'efficacia dei prodotti della ricerca scientifica in materia di sviluppo turistico sostenibile applicati in un contesto di attori reali. Un percorso di innovazione della policy territoriale potrebbe prevedere beneficiare sia del metodo e degli strumenti conoscitivi ma anche delle evidenze emerse in tema di proposte di intervento. La coerenza tra analisi territoriali e interventi proposti e la convergenza sul riconoscere ambiti strategici per la valorizzazione turistica del Parco.

E' evidente una diffusa consapevolezza della capacità territoriale di realizzare azioni coordinate di valorizzazione turistica sulla base di partenariati pubblico-privati efficaci. I partecipanti hanno espresso una propensione alla programmazione di interventi selettivi e mirati su alcuni poli/asset strategici come alternativa a investimenti e politiche "a pioggia". E' inoltre proposta l'azione su contesti territoriali specifici per potenziare la capacità turistica e la qualità dell'offerta secondo un principio di equilibrio territoriale.

Fig. 36 | Workshop - Presentazione dei risultati

Fig. 37 | Workshop - Tavola Rotonda istituzionale | Laura Mongiello, Assessore Regione Basilicata

Fig. 38 | Workshop - Tavola Rotonda istituzionale | Benedetto Manganelli, Direttore Dipartimento di Ingegneria Unibas

Il confronto tra le due strategie emerse dal workshop evidenzia approcci differenziati che non indirizzano verso una soluzione univoca per lo sviluppo turistico del territorio, ma definiscono traiettorie di intervento alternative, ciascuna con implicazioni specifiche in termini di impatto, rischio e distribuzione dei benefici.

La presenza di interventi localizzati nelle stesse Destination Areas strategiche indica una convergenza condivisa sulle priorità territoriali, mentre le differenze tra le strategie riguardano scelte alternative sulla valutazione dell'intensità degli investimenti in relazione ai sistemi proposti come struttura del workshop: i) Turismo Culturale, ii) Turismo Naturalistico, iii) Turismo Enogastronomico, iv) Servizi e v) Raggiungibilità.

I partecipanti hanno manifestato apprezzamento per la metodologia proposta, condivisione dei linguaggi adottati e un'adeguata comprensione degli strumenti data-driven. Sia il GeoDesign che il quadro concettuale-metodologico STESY a supporto della partecipazione rappresentano un punto di forza rilevato dai partecipanti per la costruzione di decisioni informate. Per i policy makers, l'adozione di tali strumenti consente una visione integrata e intersistemica supportata da una valutazione dei potenziali effetti (impatti) delle scelte che rende espliciti i trade-off⁶. Complessivamente viene identificato il vantaggio di un processo che realizza scelte in materia di politiche territoriali trasparenti, condivise e coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e sviluppo dei sistemi economici locali⁷.

⁶Scorza, F. (2020). *Training Decision-Makers: GEODESIGN Workshop Paving the Way for New Urban Agenda*. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*: Vol. 12252 LNCS. doi: 10.1007/978-3-030-58811-3_22

⁷Gatto, R. V., & Scorza, F. (2025). "Anti-Gravity Tourism Planning": An Analytical Approach to Manage Tourism Congestion, Seasonality and Overtourism. *Urban Science*, 9(12). doi: 10.3390/urbansci9120524

 STESY

 **UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

DOI: 10.5281/zenodo.18347608

 Creative Commons Attribution 4.0 International

 Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

 Ministero dell'Università e della Ricerca

 Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

 **UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

 TECH4YOU
The more you emerge, the less climate changes

 diing
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

 MCR 2030 Making Cities Resilient
#ResilienceHub!

 **REGIONE
BASILICATA**

catasta[®]

 interreg Co-funded by the European Union
IPA ADMIN
THEMATIC2GREEN